

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Системное моделирование экономики: к проблеме синтеза агентных, равновесных, эконометрических и когнитивных моделей (часть 1)

© 2026 г. Г.Б. Клейнер

Г.Б. Клейнер,

член-корреспондент РАН, руководитель научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика», Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, Москва; главный научный сотрудник Института цифровых технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва; e-mail: george.kleiner@inbox.ru

Поступила в редакцию 13.10.2025

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве РФ.

Аннотация. В статье исследуется проблема взаимодействия мира экономических систем и мира их компьютерно-математических моделей. Значимость этой проблематики возрастает по мере расширения процессов цифровизации и интеллектуализации отечественной и мировой экономики. Статья состоит из двух частей. Предлагаемое решение проблемы базируется на разработанной в первой части статьи согласованной типологизации экономических систем и их моделей. Мир реальных экономических систем представлен, согласно системной экономической теории, в виде совокупности взаимодействующих объектных (организационных), процессных (логистических), проектных (инновационных) и средовых (инфраструктурных) систем, функционирующих в экономическом пространстве-времени. Мир наиболее известных в настоящее время компьютерно-математических моделей представляют агентные (агентно-ориентированные), эконометрические, когнитивные и равновесные (оптимизационные) модели. В этой ситуации актуальной является задача разработки методов формирования пар «экономическая система — ее математическая модель», образующих фундамент компьютерно-математического моделирования экономических систем. Взаимосвязь между предметной и инструментальной сферами моделирования находит отражение в парадигме системного моделирования, разрабатываемой в статье. Углубленное изучение взаимодействия подсистем экономической системы приводит к пониманию роли подсистем не только в процессах внутрисистемного обмена пространственно-временными и когнитивными ресурсами, но и в процессах интеграции и сепарации этих ресурсов. Поскольку каждый тип модели отражает один из аспектов функционирования экономической системы, возникает задача агрегирования моделей для комплексного и адекватного отражения деятельности экономической системы. Применение предложенной схемы создает предпосылки для повышения адекватности моделирования, расширения возможностей эффективного использования моделей для прогнозирования и регулирования поведения экономических систем, обеспечения большего доверия пользователей к результатам моделирования высокого уровня. Методология исследования базируется на принципах системной парадигмы, пространственно-временного и когнитивно-компетентного анализа.

Ключевые слова: экономические системы, объектные системы, процессные системы, проектные системы, средовые системы, тетрада, агентно-ориентированные модели, эконометрические модели, когнитивные модели, равновесные модели.

Классификация JEL: С60.

УДК: 519.86.

Для цитирования: Клейнер Г.Б. (2026). Системное моделирование экономики: к проблеме синтеза агентных, равновесных, эконометрических и когнитивных моделей (часть 1) // *Экономика и математические методы*. Т. 62. № 1. С. 5–18. DOI: 10.7868/S3034617726010013

ВВЕДЕНИЕ

Информационно-компьютерные и математические модели являются неотъемлемыми элементами современной экономической теории и практики. В явном или неявном виде с такими моделями сталкивается каждый участник экономической деятельности и управления. Несмотря на широкое распространение моделей на всех уровнях экономики (см., например, (Макаров и др.,

2023; Макаров, Бахтизин, 2024; Weintraub, 2003; Волков, Зайцев, Токмакова, 2015; Кутергина, Лапин, 2015)), их реальное применение не всегда бывает успешным (Щербаков, 2018). Это связано как с недостаточной адекватностью и эффективностью моделей, так и с организационными и — шире — институциональными проблемами включения моделей в реальную исследовательскую или управленческую деятельность. Кроме того, к важнейшим факторам относятся психологические проблемы восприятия экономическими агентами расчетов и выводов, полученных на основе моделей (Артеменков, 2022; Morgan, 2012). Здесь наблюдается определенная поляризация: либо сверхдоверчивость пользователей, при которой все результаты моделирования и основанные на них расчеты считаются чуть ли не истиной в последней инстанции, либо излишняя недоверчивость, когда под сомнение ставятся едва ли не все результаты компьютерно-математического моделирования и применения моделей (Шамин и др., 2016).

В последнее время ситуация обострилась в связи с использованием выводов, полученных с помощью искусственного интеллекта, поскольку в большинстве случаев механизмы получения результатов и соответствующая исходная информация остаются за кадром. Не всегда ясно, в частности, с чем связаны так называемые галлюцинации искусственного интеллекта — с неадекватностью моделей, неэффективностью алгоритмов, неполнотой и неопределенностью исходных данных или с завышенными ожиданиями пользователей нейронных сетей (Кобринский, 2024). Порой искусственный интеллект выдает ответ на поставленный вопрос методом Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась». Искусственный интеллект осуществляет подобные невозможные операции без тени сомнения.

Оценивая в целом результаты компьютерного и экономико-математического моделирования, нельзя забывать, что это направление является хотя и массовым, но относительно молодым и ведет самостоятельную историю, главным образом на протяжении исторически короткого периода с начала прошлого века (Степанов, 2018; Клейнер, 2001).

Развитие Интернета, облачных средств накопления, хранения и обработки больших массивов информации, систем искусственного интеллекта дало мощный импульс технологии построения, анализа и применения моделей. На сегодняшний день можно сделать вывод, что этап экстенсивного развития компьютерно-математического моделирования подходит к завершению и на первый план выходят проблемы повышения качества и эффективности моделей. Задача современного этапа — совершенствование методологии моделирования в целях создания арсенала адекватных, эффективных, надежных и пользующихся доверием общества моделей для анализа и прогнозирования экономики.

В настоящей работе развивается концепция системного моделирования экономики, концентрирующая внимание на согласовании ключевых особенностей предметной области моделирования и инструментальных средств моделирования. В качестве исследуемых явлений в предметной области рассматриваются экономические образования (предприятия, регионы, отрасли, государства и т.п.), а также устойчивые экономические процессы (создание и распространение инноваций, перемещение материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов в пространстве и во времени). Такие образования и процессы разнообразного масштаба, назначения, дислокации и длительности мы называем *экономическими системами* (альтернативные кандидаты: явление, комплекс, структура и т.п.) (Клейнер, 2004). Такие системы могут входить как составные части в более масштабные системы и включать в свою структуру менее масштабные системы. Каждая из экономических систем обладает весьма сложной структурой, находится в разнообразных отношениях с социально-экономическим окружением. Между тем в разрабатываемых на сегодняшний день моделях отражается, как правило, лишь небольшая часть многообразных активностей и взаимных связей между экономическими системами. В этой связи возникает задача разработки методологии системного, или системно-ориентированного, моделирования, нацеленного на отражение в моделях системных (эмерджентных) свойств моделируемого явления. В этом смысле системное моделирование противостоит аспектному, ставящему задачей отражение лишь одного-двух-трех аспектов деятельности сложной экономической системы. В этих условиях задача состоит в построении единого комплекса моделей деятельности экономической системы, отражающего как различные аспекты ее функционирования, так и деятельность системы в целом. Речь идет не о наборе отдельных аспектных моделей, а об объединенной, консолидированной модели. Данная задача является тем более трудной, чем выше степень различия между аспектными моделями.

Качественные различия аспектных моделей должны быть преодолены за счет синтеза объединенной модели. Следует иметь в виду также, что развитая в настоящее время в рамках системной экономической теории концепция тетрад содержит, главным образом, качественное описание функционирования и взаимосвязи подсистем и системы в целом. Поэтому для использования многоаспектного комплекса необходимо раздвинуть рамки качественной теории экономических систем (см. также (Бузгалин, Колганов, 2016)) и включить количественные описания, необходимые для использования комплекса в прогнозно-аналитических расчетах. Для этого необходимо глубже проникнуть в структуру взаимодействия между подсистемами.

Согласно концепции системной экономики, среди экономических систем выделяются в качестве базовых, в зависимости от локализации в пространстве и времени, системы объектного, процессного, проектного и средового типов. Реальные экономические системы в той или иной степени обладают чертами всех этих типов, и каждая из них включает объектную, процессную, проектную и средовую подсистемы. Взаимоотношения между этими подсистемами имеют в каждом конкретном случае индивидуальный характер, зависящий от предметной сферы функционирования системы. Однако применение пространственно-временного подхода к деятельности этих подсистем позволяет предложить универсальную схему для таких взаимоотношений, основанную на возможностях доступа к ресурсам пространства и времени, а также на наличии способностей данной системы использовать эти ресурсы (структура тетрады см. (Клейнер, 2008)). Включение в данную схему взаимосвязей подсистем между собой и с системой в целом позволяет дать универсальное полное описание взаимосвязей между системой и ее подсистемами (структура пентады).

В исследовательской и управленческой практике концепция четырехзвенной системной экономики (объектные, процессные, проектные и средовые системы) поддерживается развитием четырех известных базовых подходов к анализу, синтезу и проектированию экономических систем: организационного подхода, основанного на создании организационных структур; процессного подхода, ставящего задачей управление бизнес-процессами; проектного подхода, базирующегося на представлении функционирования системы в виде совокупности (популяции) сменяющих друг друга бизнес-проектов; отношенческого (институционального) подхода, ставящего во главу угла формирование системы отношений между участниками, обеспечивающей благоприятную среду для взаимной координации и мотивации участников.

Каждая экономическая система может рассматриваться, таким образом, с четырех сторон: организационной, процессной, проектной, отношенческой. Мы показываем в данной статье, что эти четыре подхода находят отражение в соответствующих технологиях компьютерно-математического моделирования: агентно-ориентированной, эконометрической, когнитивной¹ и равновесной технологиях, ведущих соответственно к построению агентно-ориентированной, эконометрической, когнитивной и равновесной моделей данной экономической системы. Таким образом устанавливается методологическое соответствие между миром социально-экономических систем и миром их компьютерно-математических моделей. «Мир моделей» выступает здесь как своеобразная модель «мира систем», а «мир систем» — как реализация «мира моделей».

При моделировании отдельных социально-экономических систем обычно используется одна из моделей — агентно-ориентированная (Railsback, Grimm, 2019), эконометрическая (Athey, Imbens, 2017), когнитивная (Nelson, Romer, 1996) или равновесная (Dixon, Jorgenson, 2013). Тем самым ведущая роль отдается обычно одному из аспектов функционирования системы. Между тем функционирование системы имеет многоаспектный характер, в связи с чем возникает задача построения комплексной модели, отражающей одновременно организационный, процессный, проектный и средовой аспекты функционирования системы.

При определении метода комплексирования моделей указанных четырех видов мы опираемся на концепцию так называемого природоподобного моделирования. В нашем контексте это означает, что связи между отдельными составляющими комплексной модели должны быть аналогичны связям между подсистемами, представляющими внутреннюю структуру реальных экономических систем. Согласно данной концепции, соединение моделей, каждая из которых отражает функционирование одной из подсистем, осуществляется аналогично тому, как взаимодействуют

¹ Под когнитивной технологией моделирования мы понимаем построение модели, в которой отражаются процессы (акты) получения новых знаний, а также их применения в профильной деятельности. Создание и применение новых знаний имеет, как правило, дискретный проектный характер, оно тесно связано с формированием новых системных проектов. Это дает возможность в дальнейшем отождествлять проектную и когнитивную деятельность и соответственно проектные и когнитивные аспекты моделирования.

эти подсистемы в процессе функционирования реальной экономической системы. Фактически мы представляем функционирование системы в виде декомпозиции на процессы функционирования четырех подсистем и взаимодействия их с процессом функционирования системы как единого целого. Соответственно, функционирование комплексной модели системы представляется в виде композиции процессов функционирования моделей подсистем.

При описании процесса моделирования функционирования системы как композиции функционирования четырех базовых подсистем мы представляем в данной статье ключевые моменты модификации типовых агентно-ориентированной, эконометрической, когнитивной и равновесной моделей с целью включения их в единую комплексную модель функционирования системы. Детализация предлагаемых в статье подходов и методов комплексирования агентно-ориентированных, эконометрических, когнитивных и равновесных моделей выходит за рамки данной статьи, поскольку требует числовой спецификации видов указанных моделей для конкретных систем и показателей их деятельности.

Статья состоит из двух частей и пяти разделов. В первой части статьи (первые три раздела) сопоставляются мир экономических систем с миром их компьютерно-математических моделей, разрабатывается фундаментальная концепция системного моделирования экономических образований с позиций пространственно-временного анализа деятельности экономических систем. Во второй части статьи (четвертый и пятый разделы) предложена структурно-функциональная модель взаимодействия базовых подсистем экономической системы в ходе трансфера пространственно-временных, когнитивных ресурсов между подсистемами и системой в целом. На этой основе предлагается алгоритм синтеза агентной, эконометрической, когнитивной и равновесной моделей для построения комплексной модели экономической системы. В разд. 1 «Парадигмы системного моделирования» мы вводим понятие «парадигма моделирования» как совокупности представления предмета моделирования в виде экономической системы определенного типа и ее компьютерно-математической модели, принадлежащей к классу агентных, эконометрических, когнитивных или равновесных моделей. В разд. 2 адаптируется к тематике исследования понятие тетрады как относительно устойчивого комплекса из систем четырех типов, формирование которого обусловлено необходимостью доступа каждой подсистемы к ресурсам пространства и времени. В разд. 3 раскрывается роль базовых подсистем тетрады в процессах соединения/разделения пространственно-временных и когнитивно-энергетических ресурсов, используемых в ходе функционирования системы и ее подсистем.

1. ПАРАДИГМЫ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В последние десятилетия темпы роста массива разрабатываемых и применяемых моделей существенно превзошли темпы роста публикаций по методологии моделирования. Мир экономических моделей утрачивает целостность и методологическую обоснованность, становится все в большей степени количественно объемным и качественно разнородным. Вместе с тем экстенсивное развитие этого мира находит определенный противовес в виде интенсификации процесса качественного анализа моделей и их группировки по целям, предметным областям и видам инструментария моделирования (Edmonds, 2017; Grimm et al., 2020; Roman, Hartmann, 2025). Наиболее известной и широко применяемой на практике в настоящее время является группировка, выделяющая четыре типа моделей: агентно-ориентированные, эконометрические, когнитивные и равновесные. Под *агентно-ориентированными* моделями в литературе понимаются модели, в которых объект моделирования выступает как совокупность определенным образом взаимосвязанных относительно самостоятельных экономических агентов (экономических или социальных субъектов или их групп). Такие модели могли бы называться также *объектно-ориентированными*, поскольку основными акторами моделируемого комплекса считаются обычно экономические объекты. К *эконометрическим* относят модели протекания различных экономических и тенденциальных процессов, параметры которых определяются, как правило, на основе эмпирических статистических данных. Такие модели могли бы называться также *процессно-ориентированными*. В группу *когнитивных (интеллектуально-когнитивных)* моделей объединяются модели, отражающие акты (*проекты*) получения (формирования, извлечения, приобретения) новых знаний или компетенций, в том числе использующие нейронные сети и другие средства искусственного интеллекта. Такие модели могли бы называться также *проектно-ориентированными*. К числу *равновесных* моделей относятся модели, которые базируются на предположениях о стремлении к достижению равновесия

(сбалансированности) между составляющими моделируемой экономической системы, в том числе — к достижению равновесия между спросом и предложением за счет ценовых регуляций. Такие модели могли бы называться также *средо-ориентированными*. Ключевыми понятиями, определяющими указанные группы моделей, являются таким образом: для агентно-ориентированных моделей — понятие агента; для эконометрических моделей — процесса; для когнитивных моделей — проекта (акта получения новых знаний); для равновесных моделей — среды.

Обобщая, мы вправе отметить, что каждая модель из указанных четырех классов может рассматриваться как совокупность элементов (единиц) и отношений (связей) между ними. Такими модельными единицами являются агенты, процессы, проекты и среды. Вокруг каждой модели имеется межэлементное пространство, объединяющее указанные элементы в целостную модель. Такое описание позволяет рассматривать каждую модель как своего рода систему в смысле Л. фон Берталанфи (элементы и связи между ними) (Bertalanffy, 1956).

Представленная группировка экономических систем не может рассматриваться как строгая таксономия, поскольку теоретически инструменты каждой группы могут в тех или иных пропорциях использоваться в остальных группах моделей. Так, при описании деятельности агентов могут использоваться нейронные сети (Бахтизин, Бахтизина, 2010; Shiono, 2021), а при построении равновесных моделей могут применяться эконометрические технологии (Jorgenson, 2016). Тем не менее, на практике появляется возможность отнесения каждой используемой модели к одному из четырех указанных классов на основе эвристического анализа и выделения определяющих черт каждой группы моделей. Возникает задача поиска единообразной характеристики указанных классов моделей.

Предлагаемое ниже решение этой задачи опирается на определение неформальной ключевой технологии, используемой при построении модели. Для агентных моделей в качестве такой технологии выступает представление изучаемой системы в виде переменной или постоянной группы функционирующих агентов. Для эконометрических моделей сходную роль играет представление моделируемой системы в виде совокупности взаимосвязанных процессов, протекающих в экономическом пространстве и/или времени. В случае когнитивных моделей ключевым элементом подхода выступает концентрация внимания на технологиях получения и применения знаний (компетенций). Если в качестве целевой сферы для моделируемой системы признается стремление к обеспечению баланса (равновесия) тех или иных компонентов системы, то модели, основанные на этом подходе, будем относить к числу равновесных². Базисные технологии, лежащие в основе четырех типов моделей, приведены в табл. 1.

Таблица 1. Технологии, лежащие в основе построения агентно-ориентированных, эконометрических, когнитивных и равновесных моделей

Типы моделей	Неформальная базисная технология моделирования	Ключевой элемент технологии моделирования
Агентно-ориентированные модели	Представление предмета моделирования в виде переменной или постоянной группы функционирующих взаимосвязанных агентов	«Объектная» декомпозиция моделируемой системы
Эконометрические модели	Представление предмета моделирования в виде совокупности взаимосвязанных процессов, протекающих в экономическом пространстве и/или времени	«Процессная» декомпозиция моделируемой системы
Когнитивные (интеллектуально-когнитивные) модели	Представление функционирования моделируемой системы в виде совокупности актов получения, извлечения, обработки, распространения знаний (компетенций)	Овладение знаниями (познание)
Равновесные модели	Представление функционирования моделируемой системы в виде достижения баланса (равновесия) компонентов системы	Гомогенизация внутреннего пространства системы, гармонизация взаимоотношений системы с ее окружением

² К числу равновесных можно относить и оптимизационные модели, в которых целевая сфера представлена стремлением к максимизации/минимизации тех или иных показателей: с одной стороны, балансовая модель может рассматриваться как модель минимизации расхождения между характеристиками двух или более компонентов; с другой стороны, достижение оптимума в большинстве моделей связано с поиском баланса между определенными показателями прямой и двойственной оптимизационной задачи. В целом это позволяет рассматривать классы равновесных и оптимизационных моделей как родственные.

Поскольку в каждый из классов моделей входит целый ряд различных подклассов моделей, более или менее близких по аппарату, целям и технологиям моделирования, можно говорить о четырех *парадигмах моделирования*: агентно-ориентированной, эконометрической, когнитивной, равновесной. Анализ характеристик, указанных выше четырех типов моделей, выявляет связь каждого из типов с определенным ракурсом видения экономической реальности участниками и исследователями экономической деятельности. Так, агентно-ориентированное моделирование раскрывает содержание функционирования моделируемой экономической системы через деятельность и взаимоотношения экономических объектов (агентов); эконометрическое моделирование — через характер протекания и взаимодействия экономических процессов; когнитивное моделирование — через акты и мероприятия по формированию новых элементов знаний как ответов на проблемные вопросы функционирования системы и/или ее частей; равновесное моделирование — через балансировку (конвергенцию) различных экономических процессов и тем самым изменение уровня однородности экономической среды. Таким образом, каждая из перечисленных парадигм моделирования отражает в наибольшей степени, по сравнению с другими парадигмами, особенности одной из четырех типовых экономических систем данного класса.

В итоге под *парадигмой моделирования* мы понимаем двухэтажную конструкцию, включающую две составляющие: представление предмета моделирования в виде экономической системы определенного типа; представление инструмента моделирования в виде модели определенного класса. Соответствие между этажами, как показано ниже, определяется следующим образом: типовой моделью объективной системы является агентно-ориентированная модель, процессной — эконометрическая модель, проектной — когнитивная модель, средовой системы — равновесная модель.

Теперь необходимо ответить на следующие вопросы, исчерпывает ли перечень аспектов возможные ракурсы рассмотрения экономической системы; существует ли универсальный подход к комплексированию рассматриваемых типов моделей, обеспечивающий их эффективное взаимодействие при создании комплексной модели экономической системы. Первый вопрос мы рассматриваем в следующем подразделе, второй — во второй части статьи. Получив положительные ответы на оба вопроса, мы сможем убедиться в том, что четыре парадигмы моделирования являются в определенном смысле необходимыми и достаточными для построения комплексной модели экономической системы.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ

В данном разделе мы показываем, что естественным результатом группировки реальных экономических систем в экономическом пространстве-времени является образование тетрад — относительно устойчивых комплексов из четырех систем различных базовых типов. Такие композиционные конфигурации поддерживают функционирование систем в пространстве и во времени и охватывают весь мир экономических систем (более подробное обоснование концепции тетрад см. в (Клейнер, 2011)).

Фундаментальными понятиями, лежащими в основе исследования и моделирования экономики, являются понятия экономического пространства (S) и экономического времени (T). В конкретных случаях такими пространствами могут быть: географическое (например, территория, занимаемая предприятием); рыночное (совокупность потребителей продукции данной системы); номенклатурное (определенная группа изделий, производимых данным предприятием) и т.п. Экономическое время может быть представлено в виде: астрономического (календарного); времени от начала функционирования предприятия; времени, прошедшего от начала того или иного экономического цикла и т.п. (Клейнер, 2024). По отношению к экономическим системам как пространство, так и время выполняют двойственную функцию: с одной стороны, они выступают как вместилища, своего рода ограниченные и неограниченные контейнеры, для экономических систем; с другой — как ресурсы, расходуемые (потребляемые) этими системами в процессе функционирования. Пространство и время могут быть однородными или структурированными. Для обозначения структурированного времени мы будем использовать термин «*timing*», для обозначения структурированного пространства — «*spacing*», для однородного пространства и времени сохраним обозначения T и S . В зависимости от теоретико-методологической платформы исследования, в частности от принимаемой парадигмы экономической теории, исследователь выделяет для

анализа те или иные экономические сущности (явления и процессы, функционирующие в контексте пространства и времени) (Дементьев, 2025; Кирдина-Чэндлер, 2021; Вудфорд, 2010).

Предполагается, что наполнение экономического пространства образуют более или менее изолированные (отделимые друг от друга) обозримые экономические сущности — экономические системы, с которыми взаимодействуют участники экономической деятельности. На эмпирическом уровне в числе этих сущностей мы видим организации, предприятия, территориальные образования, отраслевые группировки, социально-экономические институты, принимаемые планы, решения, складывающиеся тенденции и т.п. Объединение под единым термином «экономические системы» подобных сущностей позволяет не только исследовать общие и особенные характеристики систем разных типов, но и создать базу межсистемных исследований, перенося возможные для трансплантации результаты, полученные для одного класса систем, на другие классы.

По размещению в пространстве среди этих сущностей выделяются две группы: локализованные в экономическом пространстве системы, обладающие более или менее определенными в пространстве границами, — такие как предприятия, поселения, государства и т.п.; нелокализованные (слабо локализованные) образования, границы которых в экономическом пространстве не определяются однозначно, такие как социально-экономические институты, процессы распространения знаний и инноваций и т.п. Подобным образом во временном аспекте экономические сущности могут быть разделены также на две группы: краткосрочные, располагающиеся внутри относительно небольшого и поддающегося определению ограниченного периода времени (заключение сделки, принятие решения и т.п.), и долгосрочные, функционирующие в течение неопределенного периода времени (деятельность организации, продолжающееся издание журнала и т.п.).

Наличие/отсутствие границ системы в пространстве и/или во времени следует воспринимать двояким образом. С одной стороны, границы определяют локализацию (размещение) системы в пространственно-временном континууме, рассматриваемом как контейнер для размещения систем, с другой — указывают на возможности использования пространства и времени как ресурсов данной системы. Наличие границы означает, что за ее пределами данной системы как бы не существует³. В этом случае система обладает определенным и ограниченным пространственно-временным ресурсом для своей жизнедеятельности. Отсутствие пространственной/временной границы означает, что система имеет неограниченный доступ к соответствующим ресурсам. Эти условия существенно влияют на целевые установки, плановые решения и поведение экономических систем. Хорошо известно, что поведение системы в начале и в конце ее жизненного цикла, как правило, серьезно отличается. Подобным образом обычно система по-разному ведет себя вблизи или вдали от границ отведенного для ее функционирования пространства.

Комбинируя ограничения по времени и по пространству, мы получаем распределение экономических систем по четырем типам: *объекты* — системы, обладающие более или менее определенными границами в экономическом пространстве и неопределенной длительностью жизненного цикла (пример: предприятие); *процессы* — системы, характеризующиеся определенной длительностью жизненного цикла и неопределенной локализацией в пространстве (пример: распространение конкретной инновационной технологии); *проекты* (события) — системы, локализованные в определенной области пространства и времени (пример: транзакции); *среды* — системы с неопределенной локализацией в пространстве и во времени (пример: институт ученых степеней и званий). Для обозначения средовых, процессных, проектных и объектных систем как базовых элементов «мира экономических систем» будем использовать начальные буквы греческого алфавита: средовая система — α , процессная — β , проектная — γ , объектная — δ .

Следует подчеркнуть, что описанное деление систем, строго говоря, не может считаться классификационным, поскольку принадлежность системы к той или иной группе зависит от позиции наблюдателя: восприятие границ системы ее субъектом-инсайдером может существенно отличаться от восприятия субъектом-аутсайдером, находящимся на значительном удалении от данной системы в пространстве и/или во времени. Тем не менее, применяя к изучению экономических систем понятие «обычай исследовательского оборота», аналогичное понятию «обычай делового оборота», мы можем в значимом большинстве случаев использовать понятия объекта, процесса, проекта, среды для объективной характеристики систем как дискриминирующие.

³ Вместе с тем система может оставлять след (память) в пространстве или во времени.

Функционирование экономики как сферы производства, распределения, обмена и потребления благ предполагает, кроме использования ресурсов пространства (S) и времени (T), также использование ресурсов энергии, необходимой для генерации и поддержания указанных четырех видов экономической активности в тех или иных точках (областях) пространства и времени. В соответствии с применяемым в рамках системной экономической теории пространственно-временным подходом, описание функционирования социально-экономических систем может вестись как интегративно в сфере пространства-времени, так и отдельно — в пространстве и во времени. Энергетические ресурсы по сфере своего применения также могут рассматриваться отдельно в виде двух составляющих: 1) эффективного использования пространства (I , intensity); 2) эффективного использования времени (A , activity). Соответственно возникают два вида энергии: а) энергия I , связанная с расположением систем в пространстве; б) энергия A , связанная с расстановкой систем во времени. Первый вид энергии по аналогии с физическими понятиями можно ассоциировать с потенциальной энергией, второй вид — с кинетической энергией. Каждая экономическая система характеризуется, таким образом, местоположением в экономическом пространстве-времени и внутренним энергетическим наполнением, обеспечивающим функционирование данной системы в экономике.

Как было показано в (Клейнер, 2008), совокупность объектных составляющих данной системы можно рассматривать как объектную; процессных — как процессную; проектных — как проектную; средовых — как средовую подсистему. Функциональное назначение каждой из подсистем связано с взаимодействием системы с пространством, временем и энергией. Взаимодействие между этими подсистемами осуществляется по *закону тетрады* (см. рисунок).

Предполагается, что для полноценного функционирования системы любого типа ей необходим доступ к ресурсам пространства (S), времени (T), интенсивности (I) и активности (A). Обоснование характера расстановки стрелок см. в (Клейнер, 2011).

Функционирование тетрады как единой системы зависит от эффективности работы каждой подсистемы и их взаимодействия. На практике каждая реальная экономическая система сочетает черты всех четырех типов систем, являясь в той или иной мере одновременно и объектом, и процессом, и проектом, и средой, в зависимости от точки зрения и ракурса, под которым ее рассматривает наблюдатель — исследователь или участник экономической деятельности. Иными словами, объектную, процессную, проектную и средовую подсистемы можно рассматривать как грани (аспекты) реальной системы. В этом контексте функционирование системы является результатом функционирования и взаимодействия объектной, процессной, проектной и средовой подсистем.

Рисунок. Тетрада как схема взаимодействия базовых подсистем

Таблица 2. Функциональное назначение типовых подсистем тетрады и их влияние на структуру пространства-времени

Типы подсистемы	Функциональное назначение	Влияние на структуру пространства	Влияние на структуру времени
Объектная подсистема	Продолжение деятельности системы во времени (захват времени)	Диверсификация пространства	Стабилизация времени
Процессная подсистема	Распространение деятельности системы в пространстве (охват и удержание пространства)	Унификация пространства	Дифференциация времени
Проектная подсистема	Наполнение системы энергией, необходимой для использования пространства и времени (энергообеспечение объектной и процессной подсистем)	Диверсификация пространства	Дифференциация времени
Средовая подсистема	Использование пространственно-временного ресурса (интеграция пространства и времени)	Унификация пространства	Стабилизация времени

Источник: составлено по материалам (Клейнер, 2022).

Положение каждой из четырех подсистем по отношению к изучаемой системе неравноценно. Как правило, одна из этих подсистем является ведущей и определяет тип самой системы. Так, для объектной экономической системы ведущей является объектная подсистема, она включает множество подобъектов, а также саму систему как объект; для процессной — процессную подсистему, включающую внутрисистемные подпроцессы, а также всю систему как процесс; для проектной — проектную подсистему, включающую подпроекты, а также всю систему как проект; для средовой — средовую подсистему, включающую подсреды, а также всю систему как среду. Такая внутренняя конструкция играет роль *каркаса*, обеспечивающего жизнеспособность каждой подсистемы и системы в целом.

Ведущая роль подсистемы для системы в целом состоит в следующем. Для системы объектного типа ее объектная подсистема обеспечивает продолжение функционирования системы во времени (продолгование, своего рода захват времени). Для системы процессного типа процессная подсистема обеспечивает распространение и фиксацию системы в пространстве (охват и удержание пространства). Для системы проектного типа проектная подсистема обеспечивает наполнение энергией, условия для использования пространственных ресурсов процессной подсистемы и временных ресурсов объектной подсистемы (энергообеспечение объектной и процессной подсистем). Для системы средового типа средовая подсистема обеспечивает совместное использование доступного для системы ресурсов пространства и времени (интеграция пространства и времени).

Функциональное назначение систем каждого типа (в зависимости от их воздействия на состояние пространства и времени) отражено в табл. 2 через характеристики повышения / снижения уровня однородности пространства / времени.

В целом анализ группировки систем, основанный на сопоставлении пространственно-временных характеристик систем, приводит к тетрадному представлению мира систем. Это означает, что каждая система может быть представлена в виде тетрады. Во второй части статьи мы более подробно анализируем структуру системы, опираясь на ее тетрадное представление и экономическое содержание связей между подсистемами, а также между подсистемами и системой в целом. Тем самым мы расширяем четырехэлементную структуру тетрады за счет *пятого элемента*, отражающего функционирование системы в целом, и рассматриваем конфигурацию *пентады*⁴. В следующем разделе мы описываем роли подсистем в процессе использования ими пространства, времени, компетенций.

3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ И ЗНАНИЙ В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Функционирование экономической системы, с которыми мы ознакомились в предыдущем подразделе, осуществляется в виде перемещения и взаимодействия пространственно-временных

⁴ Прослеживается последовательность увеличения количественного состава элементов системы: монада, диада, триада, тетрада, пентада.

и когнитивно-энергетических факторов. Принятый выше подход позволяет рассматривать функционирование экономических систем как реализацию процессов композиции и декомпозиции ресурсов пространства и времени S и T и способностей их использовать — I и A . Композиция указанных факторов приводит к формированию двух синтетических характеристик — *хронотопа* $S\&T$ — как синтеза S и T и *мультипотенциала* $I\&A$ — как синтеза I и A . При этом мультипотенциал $I\&A$ можно рассматривать как характеристику способностей системы по эффективному использованию хронотопа $S\&T$. Уместно ставить вопрос об эластичности замещения факторов пространства и времени в понятии хронотопа и параллельно — об эластичности замещения способностей I и A в понятии мультипотенциала. Эти вопросы требуют дальнейшего исследования.

В рамках соответственно средовой и проектной подсистем хронотоп $S\&T$ и мультипотенциал $I\&A$ далее расщепляются на составляющие, каждая из которых несет на себе отпечаток другой интегрируемой составляющей.

В рамках проектной подсистемы в условиях крайне ограниченных ресурсов пространства S и времени T способности I и A , генерируемые здесь, интегрируются (композиция I и A). Создается агрегированная компетентность — мультипотенциал $I\&A$. Мультипотенциал в целях взаимодействия с другими подсистемами сепарируется в этой же подсистеме на составляющие I и A , направляемые соответственно в процессную и объектную подсистемы (декомпозиция способностей).

Одновременно способности I и A — как имманентно присущие объектной и процессной подсистемам, так и полученные ими от проектной подсистемы, — передаются от объектной и процессной подсистем в средовую подсистему, где выступают в роли катализаторов соединения и взаимного обогащения пространства S и времени T . Благодаря использованию I и A в виде показателей оценки производительности единиц пространства и времени (аналогов внутренних цен единиц пространства и времени) возникают предпосылки объективного синтеза пространства и времени и формирования единого однородного пространственно-временного ресурса — хронотопа.

Единый пространственно-временной ресурс (хронотоп) расщепляется на два вида ресурсов: темпорально-структурированное пространство (*t-spacing*) и пространственно-структурированное время (*s-timing*), направляемые далее соответственно в процессную и объектную подсистемы тетрады (декомпозиция пространственно-временного ресурса) для пролонгирования жизни системы и расширения / сохранения ее зоны хозяйствования.

Ресурс времени T , передаваемый от объектной подсистемы к проектной, несет на себе отпечаток влияния способностей I , накапливаемых в объектной подсистеме; то же самое можно отнести к движению ресурса пространства S и способностей A . Попавшие в проектную подсистему T и S , условно говоря, исчезают, т.е. не могут быть использованы в дальнейшем в функционировании системы, а мультипотенциал $I\&A$ декомпозируется на способности I и A для дальнейшего использования в системе.

Функции подсистем в ходе преобразования пространства S и времени T , а также компетенций I и A отражены в табл. 3–4. Мы исходим из предположения, что компоненты пар (S и T и I и A) в ходе функционирования системы подвергаются следующим преобразованиям: формирование (захват, извлечение); интеграция (соединение) S и T , а также I и A ; разделение (сепарация) компонентов пар S и T и I и A ; исчезновение (уменьшение) части ресурсов S и T

Таблица 3. Внутрисистемная топография преобразования S и T в ходе работы системы

Тип преобразования S и T	Подсистема, осуществляющая преобразование	Результат преобразования
Формирование S и T путем привлечения из внешней среды	Объектная и процессная подсистемы	Увеличение ресурсов S и T в системе
Интеграция S и T	Средовая подсистема	Формирование хронотопа (интегрированного пространственно-временного ресурса $S\&T$)
Разделение интегрированного пространственно-временного ресурса $S\&T$ (хронотопа) на S и T	Средовая подсистема	<i>t-spacing</i> , <i>s-timing</i>
Исчезновение части ресурсов S и T , увеличение мультипотенциала $I\&A$, разделение $I\&A$ на компоненты I и A	Проектная подсистема	Увеличение запасов I и A в системе

Таблица 4. Внутрисистемная топография преобразования I и A в ходе работы системы

Тип преобразования I и A	Подсистема, осуществляющая преобразование	Результат преобразования
Формирование компетенций I и A соответственно в объектной и процессной подсистемах	Объектная и процессная подсистемы	Увеличение запасов I и A в системе
Интеграция компетенций I и A	Проектная подсистема	Формирование мультипотенциала $I&A$
Разделение мультипотенциала $I&A$ на компоненты I и A	Проектная подсистема	Разделение мультипотенциала $I&A$ на I и A
Исчезновение части компетенций I и A , формирование хронотопа $S&T$, разделение хронотопа на ресурсы пространства S и времени T	Средовая подсистема	Увеличение ресурсов S и T в системе

и способностей I и A . В табл. 3 показана внутрисистемная топография преобразования ресурсов S и T в ходе работы системы.

Внутрисистемная топография преобразования компетенций I и A в ходе работы системы представлена в табл. 4. Мы видим, что преобразования S и T , с одной стороны, и I и A , с другой, в структуре экономической системы фактически могут рассматриваться как симметричные. Это соответствует представлению о сближении роли материальных и нематериальных факторов в ходе функционирования экономических систем. Вместе с тем в рамках рассматриваемой концепции эта симметрия является лишь частичной: понятия ограниченности в пространстве/времени, доступных для системы компетентностных ресурсов и, соответственно, компетентностно-ограниченных экономических систем, в данной статье не вводятся и не рассматриваются.

Можно предполагать, что сложность функционирования экономических систем в целом в значительной мере обусловлена сложностью структуры процессов объединения и размежевания факторов пространства, времени и компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концептуальный взгляд на проблемы методологии моделирования экономических систем позволяет структурировать, с одной стороны, мир реальных экономических систем, с другой — мир их моделей. Сопоставление этих структур позволяет сформулировать понятие парадигмы моделирования, сочетающее фундаментальные свойства типа объекта моделирования и типа его модели. Выявлены пространственно-временные характеристики четырех базовых типов систем, определяющие их поведение по отношению к размещению систем в пространственно-временном континууме и использованию ресурсов пространства, времени и энергии в ходе функционирования систем. Исследование объектных, процессных, средовых и проектных подсистем экономической системы позволило раскрыть механизмы обмена ресурсами пространства, времени и энергии между подсистемами экономической системы. Углубленный анализ функционирования подсистем экономической системы привел к пониманию роли подсистем не только как доноров и реципиентов ресурсов пространства, времени и энергии, но и как акторов процессов их интеграции и сепарации. Так возникли понятия комплексных ресурсов: хронотопа как синтеза пространства и времени; мультипотенциала как синтеза компетенций по использованию ресурсов пространства и времени. Раскрытие роли базовых подсистем в интеграционно-сепарационных процессах преобразования пространства, времени и энергии в системе позволяет по-новому взглянуть на сочетание структуры и функций экономических систем в экономическом пространстве и времени. Эти результаты станут основой методов комплексирования систем разных типов при построении единой полноаспектной модели экономической системы (см. также (Nespeca, Quax, Rikkert, 2024)); эти методы будут освещены во второй части статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Артемюков С.Л. (2022). Онтологический и эпистемологический аспекты моделирования: модельное отношение и адиафорные системы // *Моделирование и анализ данных*. Т. 12. № 4. С. 5–24. DOI: 10.17759/mda.2022120401 [Artemenkov S.L. (2022). Ontological and epistemological aspects of modeling: Modelling

- relation and adiphoric systems. *Modeling and Data Analysis*, 12 (4), 5–24. DOI: 10.17759/mda.2022120401 (in Russian).]
- Бахтизин А.Р., Бахтизина Н.В.** (2010). Опыт построения гибридной агент-ориентированной модели с нейронными сетями // *Нейрокомпьютеры: разработка, применение*. № 8. С. 27–39. [Bakhtizin A.R., Bakhtizina N.V. (2010). Hybrid agent-based models with neural networks. *Neurocomputers: Development, Application*, 8, 27–39 (in Russian).]
- Бузгалин А.В., Колганов А.И.** (2016). Системный взгляд на экономику: позитивная критика методологии и теории Г.Б. Клейнера // *Экономическая наука современной России*. № 4. С. 43–64. [Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2016). The systems view of the economy: Positive critique of the methodology and theory of G.B. Kleiner. *Economics of Contemporary Russia*, 4, 43–64 (in Russian).]
- Волков А.А., Зайцев А.Г., Токмакова Е.В.** (2015). Определение приоритетов развития региона на основе экономико-математического моделирования его экономического потенциала // *Региональная экономика: теория и практика*. № 37. С. 34–43. [Volkov A.A., Zaitsev A.G., Tokmakova E.V. (2015). Determining the region's development priorities through economic and mathematical modeling of its economic potential. *Regional Economics: Theory and Practice*, 37, 34–43 (in Russian).]
- Вудфорд М.** (2010). Сближение взглядов в макроэкономике: элементы нового синтеза // *Вопросы экономики*. № 10. С. 17–30. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-10-17-30 [Woodford M. (2010). Convergence in macroeconomics: Elements of the new synthesis. *Voprosy Ekonomiki*, 10, 17–30. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-10-17-30 (in Russian).]
- Дементьев В.Е.** (2025). Экономическая теория и экономическая история // *Вопросы экономики*. № 4. С. 5–33. DOI: 10.32609/0042-8736-2025-4-5-33 [Dementiev V.E. (2025). Economic theory and economic history. *Voprosy Ekonomiki*, 4, 5–33. DOI: 10.32609/0042-8736-2025-4-5-33 (in Russian).]
- Кирдина-Чэндлер С.Г.** (2021). Парадоксы синтеза в экономической теории // *Terra Economicus*. Т. 19. № 3. С. 37–52. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-3-37-52 [Kirdina-Chandler S.G. (2021). Paradoxes of synthesis in economics. *Terra Economicus*, 19 (3), 37–52. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-3-37-52 (in Russian).]
- Клейнер Г.Б.** (2001). Экономико-математическое моделирование и экономическая теория // *Экономика и математические методы*. Т. 37. № 3. С. 111–126. [Kleiner G.B. (2001). Economic-mathematical modeling and economic theory. *Economics and the Mathematical Methods*, 37 (3), 111–126 (in Russian).]
- Клейнер Г.Б.** (2004). *Эволюция институциональных систем*. М.: Наука. [Kleiner G.B. (2004). *Evolution of institutional systems*. Moscow: Nauka (in Russian).]
- Клейнер Г.Б.** (2008). Системная парадигма и системный менеджмент // *Российский журнал менеджмента*. Т. 6. № 3. С. 27–50. [Kleiner G.B. (2008). Systems paradigm and systems management. *Russian Management Journal*, 6 (3), 27–50 (in Russian).]
- Клейнер Г.Б.** (2011). Ресурсная теория системной организации экономики // *Российский журнал менеджмента*. Т. 9. № 3. С. 3–28. [Kleiner G.B. (2011). Resource theory of systems organization of the economy. *Russian Management Journal*, 9 (3), 3–28 (in Russian).]
- Клейнер Г.Б.** (2022). Информационная теория факторов управления экономическими организациями // *Российский журнал менеджмента*. Т. 20. № 4. С. 461–481. DOI: 10.21638/spbu18.2022.401 [Kleiner G.B. (2022). Information theory of economic organizations management factors. *Russian Management Journal*, 20 (4), 461–481. DOI: 10.21638/spbu18.2022.401 (in Russian).]
- Клейнер Г.Б.** (2024). Стратегическое планирование и экономические циклы: системный подход // *Научные труды Вольного экономического общества России*. Т. 248. С. 452–460. DOI: 10.38197/2072-2060-2024-248-4-452-460 [Kleiner G.B. (2024). Strategic planning and economic cycles: Systems approach. *Scientific Works of the Free Economic Society of Russia*, 248, 452–460. DOI: 10.38197/2072-2060-2024-248-4-452-460 [in Russian].]
- Кобринский Б.А.** (2024). Доверие к технологиям искусственного интеллекта // *Искусственный интеллект и принятие решений*. Вып. 3. С. 3–17. DOI: 10.14357/20718594240301 [Kobrinsky B.A. (2024). Trust in artificial intelligence technologies. *Artificial Intelligence and Decision Making*, 3, 3–17. DOI: 10.14357/20718594240301 (in Russian).]
- Кутергина Г.В., Лапин А.В.** (2015). Управление развитием моногородов: отечественные и зарубежные подходы к моделированию // *Вестник Пермского университета. Серия Экономика*. № 3 (26). С. 69–77. [Kutergina G.V., Lapin A.V. (2015). Management of one-industry towns development: Russian and foreign modelling approaches. *Perm University Herald. Economy*, 3 (26), 69–77 (in Russian).]
- Макаров В.Л., Бахтизин А.Р.** (2024). Современные инструменты моделирования социально-экономических процессов // *Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития*. № 1 (76). С. 21–32. DOI: 10.52897/2411-4588-2024-1-21-32 [Makarov V.L., Bakhtizin A.R. (2024). Modern tools for modeling socioeconomic processes. *Economy of the North-West: Problems and Prospects of Development*, 1 (76), 21–32. DOI: 10.52897/2411-4588-2024-1-21-32 (in Russian).]

- Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Афанасьев М.Ю.** и др. (2023). *Основные направления социально-экономического развития России: обоснование и оценка последствий (по итогам модельных исследований ЦЭМИ РАН)*. М.: ЦЭМИ РАН. [Makarov V.L., Bakhtizin A.R., Afanasyev M.Yu. et al. (2023). *Main directions of socioeconomic development of Russia: Justification and assessment of consequences (based on the results of modeling studies by CEMI RAS)*. Moscow: CEMI RAS (in Russian).]
- Степанов В.И.** (2018). *Экономико-математическое моделирование*. М.: Academia. [Stepanov V.I. (2018). *Economic and mathematical modeling*. Moscow: Academia (in Russian).]
- Шамин А.Е., Горохов В.А., Суслов С.А., Колодкина Н.Н., Павлова О.А., Черемухин А.Д.** (2016). Современные проблемы экономико-математического моделирования как метода исследования экономических явлений // *Азимут научных исследований: экономика и управление*. Т. 5. № 4 (17). С. 389–393. [Shamin A.E., Gorokhov V.A., Suslov S.A., Kolodkina N.N., Pavlova O.A., Cheremukhin A.D. (2016). Modern problems of economic-mathematical modeling as method of the research of economic events. *Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration*, 5, 4 (17), 389–393 (in Russian).]
- Щербаков Г.А.** (2018). История экономических кризисов: экономико-математическая верификация результатов // *Мир новой экономики*. № 12 (2). С. 24–39. DOI: 10.26794/2220-6469-2018-12-2-24-39 [Shcherbakov G.A. (2018). History of economic crises: Economic-mathematical verification of the main conclusions. *The World of New Economy*, 12 (2), 24–39. DOI: 10.26794/2220-6469-2018-12-2-24-39 (in Russian).]
- Athey S., Imbens G.W.** (2017). The state of applied econometrics: Causality and policy evaluation. *Journal of Economic Perspectives*, 31 (2), 3–32.
- Bertalanffy L. von** (1956). General system theory. *General Systems*, 1, 1–10.
- Dixon P.B., Jorgenson D.** (eds.) (2013). *Handbook of computable general equilibrium modeling*. London: Newnes. 1896 p.
- Edmonds B.** (2017). Different modelling purposes. In: B. Edmonds, R. Meyer. “*Simulating social complexity*”. Understanding Complex Systems: Handbook. Cham: Springer.
- Grimm V., Railsback S.F., Vincenot C.E.** et al. (2020). The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: A second update to improve clarity, replication, and structural realism. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 23 (2). DOI: 10.18564/jasss.4259
- Jorgenson D.W.** (2016). Econometric general equilibrium modeling. *Journal of Policy Modeling*, 38 (3), 436–447. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161893816000144>
- Morgan M.S.** (2012). *The world in the model: How economists work and think*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nelson R.R., Romer P.M.** (1996). Science, economic growth and public policy. *Challenge*, 39 (1), 9–21. DOI: 10.1080/05775132.1996.11471873
- Nespeca V., Quax R., Rikkert M.** et al. (2024). Towards participatory multi-modeling for policy support across domains and scales: A systematic procedure for integral multi-model design. *Statistic ME*, February. DOI: 10.48550/arXiv.2402.06228
- Railsback S.F., Grimm V.** (2019). *Agent-based and individual-based modeling: A practical introduction*. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press.
- Roman F., Hartmann S.** (2025). Models in Science. In: E.N. Zalta, U. Nodelman (eds.) “*The Stanford encyclopedia of philosophy*”. Available at: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2025/entries/models-science/>
- Shiono T.** (2021). Estimation of agent-based models using Bayesian deep learning approach of BayesFlow. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 125. DOI: 10.1016/j.jedc.2021.104082
- Weintraub E.R.** (2003). How economics became a mathematical science. *Journal of the History of Economic Thought*, 25 (2), 249–252.

Systems modeling of the economy: Towards the problem of integrating agent-based, equilibrium, econometric and cognitive models (Part 1)

© 2026 G.B. Kleiner

G.B. Kleiner,

Corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Head of scientific area “Mesoeconomics, microeconomics, corporate economics”, Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Chief Researcher at the Institute of Digital Technologies, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia; e-mail: george.kleiner@inbox.ru

Received 13.10.2025

The article was prepared on the base of results of research carried out at the expense of budgetary funds under a state assignment from the Financial University under the Government of the Russian Federation.

Abstract. This article examines the interaction between the world of economic systems and the world of their computer-mathematical models. The significance of this issue is growing with the expansion of digitalization and intellectualization of the domestic and global economies. The article consists of two parts. The proposed solution of the problem is based on the consistent typology of economic systems and their models that was developed in the first part of the article. The world of real economic systems was presented in accordance with the systems economic theory as a set of object (organizational), process (logistics), project (innovation) and environmental (infrastructure) systems operating in economic space-time. The world of the most well-known computer-mathematical models is currently represented by agent-based (agent-oriented), econometric, cognitive and equilibrium (optimization) models. In this situation, the relevant task is to develop methods for forming pairs “economic system — its mathematical model” that form the basis of computer-mathematical modeling of economic systems. The relationship between the subject and instrumental spheres of modeling is reflected in the concept of the systems modeling paradigm developed in this article. An in-depth study of the interactions between economic subsystems leads to an understanding of the role of subsystems not only in the processes of intra-system exchange of spatiotemporal and cognitive resources, but also in the integration and separation of these resources. Since each model type reflects one of the aspects of economic system functioning, there comes the task to aggregate models for their comprehensive and adequate reflection of economic system’s activities. The application of the proposed framework creates the prerequisites for improving the adequacy of modeling, expanding the possibilities for the effective use of models for forecasting and regulating the behavior of economic systems, and ensuring a higher level of user confidence in the modeling results. The methodology of the research is based on the principles of a systems paradigm, spatiotemporal, and cognitive-competence analysis.

Keywords: economic systems, object systems, process systems, project systems, environmental systems, tetrad, agent-based models, econometric models, cognitive models, equilibrium models.

JEL Classification: C60.

UDC: 519.86.

For reference: **Kleiner G.B.** (2026). Systems modeling of the economy: Towards the problem of integrating agent-based, equilibrium, econometric and cognitive models (Part 1). *Economics and Mathematical Methods*, 62, 1, 5–18. DOI: 10.7868/S3034617726010013 (in Russian).